

Síntesis de híbridos dibenzoilmetano-flavonoide como potenciales filtros solares. Parte I. Híbridos de flavonas

Sagrera, Gabriel¹; Svarc, Federico²; Minaberry, Yanina³.

¹ Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay

² Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

³ Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Fisicoquímica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

¹ gjsagrera@gmail.com.

1) RESUMEN

La exposición excesiva a los rayos UV ocasiona diversos daños al organismo, entre ellos, quemaduras, fotoenvejecimiento y cáncer de piel. En el año 2010 existían 55 filtros UV aprobados en alguna región del mundo, pero sólo 10 estaban aprobados en forma global. Algunos de los filtros solares utilizados actualmente poseen diversos efectos tóxicos sobre la piel o por absorción percutánea. Otro problema importante es el relacionado con la contaminación ambiental. Debido a la creciente demanda de filtros solares, es de gran importancia el descubrimiento de nuevos compuestos más seguros y efectivos. Se ha reportado que las flavonas (una familia de flavonoides) poseen actividad como absorbentes de rayos UV. Como continuación de una línea de investigación relacionada con la síntesis de filtros solares y flavonoides, en este trabajo se describe la preparación de una serie de híbridos flavona-dibenzoilmetano. Los compuestos se prepararon en 5 etapas a partir de 2'-hidroxiacetofenonas y ácido 4-formilbenzoico. La purificación se realizó por recristalización o cromatografía en columna. Los compuestos fueron obtenidos con buenos rendimientos y caracterizados espectroscópicamente y posteriormente serán sometidos a estudios de fotoestabilidad.

Palabras clave : filtros, dibenzoilmetanos, flavonas, fotoestabilidad

2) INTRODUCCION

La exposición excesiva a los rayos UV ocasiona diversos daños al organismo, entre ellos, quemaduras, fotoenvejecimiento y cáncer de piel. El primer filtro solar comercialmente disponible apareció en 1928 y contenía salicilato y cinamato de bencilo. Actualmente no sólo se incorporan en protectores solares sino también en cosméticos faciales. Las diferentes sustancias son aprobadas o no para su uso como filtro solar en humanos de acuerdo a requerimientos regionales. De acuerdo a lo reportado por Shaath,¹ en el año 2010 existían 55 filtros UV aprobados en diversas partes del mundo. De éstos, sólo 10 estaban globalmente aprobados. Los filtros UV autorizados se clasifican en dos tipos inorgánicos y orgánicos. Los filtros inorgánicos utilizados son ZnO y TiO₂. Ambos se consideran de amplio espectro ya que absorben o reflejan los rayos UV_B y UV_A. Los filtros orgánicos se clasifican según su estructura (Figura 1).

Figura 1. Estructuras generales de los filtros orgánicos más importantes aprobados actualmente

En los dibenzoilmetanos, la presencia de dos grupos carbonilo separados por un grupo metileno hace posible el tautomerismo cetoenólico (Figura 2). En las formas enol *cis* (estructuras b y c) se puede formar un enlace de hidrógeno intramolecular. Cuando los anillos A y B se encuentran sustituidos de la misma forma, las estructuras b y c son idénticas.

Figura 2. Tautomerismo cetoenólico en dibenzoilmetanos

Este tautomerismo tiene asociado una constante de equilibrio como se indica a continuación: $k = \text{conc. (enol)} / \text{conc. (diceto)}$.

La constante de equilibrio depende de diferentes factores (disolvente, temperatura y naturaleza de los sustituyentes en los anillos A y B). En el equilibrio predomina la forma enol, esto es $k \gg 1$.² Debido a que estos compuestos absorben intensamente en el rango de 320 - 400 nm, se utilizan como filtros UV_A.³ La forma enol tiene una cadena de dobles enlaces conjugados más larga que la forma ceto. Por este motivo la forma enol absorbe en la zona UV_A y la forma ceto en la UV_C.

De acuerdo a lo reportado en diversos estudios,^{4,5} se tiene que :

- la presencia de grupos dadores de electrones en posición *para*, aumenta el largo de la cadena conjugada y causa un corrimiento batocrómico y un efecto hiperocrómico
- la presencia de grupos dadores en posición *meta* no tiene efecto
- la presencia de grupos dadores en posición *orto* causan impedimento estérico. Esto produce una rotación de la molécula alrededor del enlace Ph-CO y disminuye la coplanaridad, con lo que origina un efecto hipocrómico.

Un tema importante a ser considerado es la toxicidad de los filtros solares, ya sea *per se*, o bien por sus productos de descomposición. El 4-isopropildibenzoilmetano era utilizado en la década de 1980 como filtro solar, pero fue eliminado del mercado en 1993 por causar alergia. Actualmente, uno de los pocos filtros UVA aprobados en Estados Unidos y Europa es el *tert*-butilmetoxidibenzoilmetano (avobenzona), que muestra $\lambda_{\text{max}} = 357 \text{ nm}$. Sin embargo, este compuesto es inestable desde el punto de vista fotoquímico y no se puede utilizar combinado con ciertos filtros solares. Estudios recientes muestran que la irradiación de la avobenzona produce la ruptura de la molécula en radicales, los cuales pueden originar compuestos como arilglioxales y bencilos (Figura 3),⁶ o bien reaccionar con otros filtros solares.⁷ En la Figura 3, H[•] se refiere a la captura de un hidrógeno desde otra molécula (en general el disolvente).

Figura 3. Fotodegradación de dibenzoilmetanos (adaptado de Schwack *et al.*⁸)

El estudio de las propiedades biológicas de los productos de fotodescomposición indican que los arilglioxales son fuertes sensibilizantes. Además son muy electrofílicos y reaccionan rápidamente con la arginina, lo que indica que el complejo hapteno-proteína puede formarse por un proceso electrofílico-nucleofílico. La variación de las características electrónicas del sustituyente en posición *para* no tiene efecto en el poder sensibilizante o electrofílico de los arilglioxales. Por otra parte los bencilos son citotóxicos.⁶ Se han reportado diversas formas para fotoestabilizar la avobenzona. Entre ellos se encuentran perlas UV (filtros solares encapsulados), microesferas (esferas huecas de copolímeros estireno-acrilato), atrapadores de ROS (especies reactivas de oxígeno) e inhibidores del mecanismo triplete-triplete y singulete-singulete.¹

Sin embargo, la solución no es usar moléculas fotoquímicamente inestables que requieren otras moléculas adicionales para hacerlas estables en una formulación cosmética. Según indica Gonzenbach,⁹ el hecho de usar un filtro UV para evitar la fotodecomposición de otro filtro UV es similar a evitar que un paraguas se moje colocando un segundo paraguas sobre él. Si el paraguas no repele la lluvia, debe ser mejorado de alguna forma.

Otro problema importante es el relacionado con la contaminación ambiental.^{10, 11}

Considerando estos antecedentes y debido a la creciente demanda de filtros solares, es de gran importancia el descubrimiento de nuevos compuestos, más seguros y efectivos.

Por otra parte, se ha reportado que las flavonas (por ejemplo, crisina, luteolina y apigenina) poseen actividad como absorbentes de rayos UV.¹²⁻¹⁶

3) OBJETIVOS

Como continuación de una línea de investigación relacionada con la síntesis de dibenzoilmetanos y flavonoides, en este trabajo se describe la preparación de una pequeña biblioteca de híbridos flavona-dibenzoilmetano, de estructura general **1**, Figura 4, para ser evaluados posteriormente como filtros solares.¹⁷⁻¹⁹

Figura 4. Estructura general de los compuestos que se pretende sintetizar

4) RESULTADOS Y DISCUSION

En primer termino se realizo la sintesis acetofenonas no disponibles en nuestro laboratorio. 2'-hidroxi-4'-butiloxiacetofenona se preparó a partir de 2',4'-dihidroxiacetofenona¹⁷ y 2'-hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona a partir de floroglucinol.¹⁸

Los compuestos hibridos se prepararon en 5 etapas, utilizando condiciones previamente optimizadas (Figura 5) :

- condensacion aldolica de 2'-hidroxiacetofenonas con acido 4-formilbenzoico
- ciclacion oxidativa a las correspondientes 4'-carboxiflavonas
- formacion de cloruros de acido
- tratamiento de los cloruros con 2'-hidroxiacetofenonas para formar los correspondientes ésteres
- rearreglo de Baker-Venkataraman

Figura 5. Síntesis de moléculas híbridas

entrada	R _A	compuesto	R (%)	compuesto	R (%)
1	H	4 a	95	5 a	85
2	4-OMe	4b	90	5b	89
3	4- <i>n</i> -OBu	4c	85	5c	78
4	4,6-diOMe	4d	89	5d	70

Tabla 1. Síntesis de chalconas (**4a-d**) y flavonas (**5a-d**)

entrada	R _A	R _{A'}	compuesto	R (%)	compuesto	R (%)
1	H	H	7 a	79	1 a	81
2	4-OMe	H	7b	85	1b	77
3	4- <i>n</i> -OBu	H	7c	76	1c	65
4	4,6-diOMe	H	7d	81	1d	72
5	H	4-OMe	7e	80	1e	75
6	4-OMe	4-OMe	7f	68	1f	68
7	4- <i>n</i> -OBu	4-OMe	7g	70	1g	75
8	4,6-diOMe	4-OMe	7h	82	1h	79
9	H	4- <i>n</i> -OBu	7i	83	1i	82
10	4-OMe	4- <i>n</i> -OBu	7j	80	1j	53
11	4- <i>n</i> -OBu	4- <i>n</i> -OBu	7k	75	1k	50
12	4,6-diOMe	4- <i>n</i> -OBu	7l	74	1l	72
13	H	4,6-diOMe	7m	69	1m	54
14	4-OMe	4,6-diOMe	7n	71	1n	61
15	4- <i>n</i> -OBu	4,6-diOMe	7o	79	1 o	67
16	4,6-diOMe	4,6-diOMe	7p	69	1p	53

Nota: Los cloruros de ácidos **6a-d** fueron utilizados en la etapa posterior sin purificar

Tabla 2. Síntesis de ésteres **7a-p** y moléculas híbridas **1a-p**

Los espectros de ^1H -RMN y ^{13}C -RMN de los compuestos híbridos muestran la presencia de los dos tautómeros : forma ceto y forma enol. De acuerdo a lo esperado, predomina la forma enol por formación de un enlace de hidrógeno intramolecular.

Figura 6. Formas tautoméricas del compuesto **1a**

En una próxima etapa, los compuestos sintetizados posteriormente serán sometidos a estudios de fotoestabilidad por los profesores Svarc y Minaberry (Universidad de Buenos Aires)

5) PARTE EXPERIMENTAL (MATERIALES Y METODOLOGIA)

Los productos se prepararon por medio de reacciones típicas de química orgánica (condensación aldólica, ciclación oxidativa, formación de cloruros de ácido, esterificación y rearrreglo de Baker-Venkataraman). La purificación se efectuó por recristalización o cromatografía en columna. Los compuestos fueron caracterizados por espectroscopia de resonancia magnética nuclear de proton y carbono (^1H -RMN y ^{13}C -RMN) y espectrometría de masas (EM)

Todos los reactivos provienen de fuentes comerciales y se utilizan sin purificar, excepto que se indique de otra forma. Los siguientes disolventes se secan y se destilan antes de su uso, como se indica a continuación. AcOEt y hexanos se secan con MgSO_4 y se destilan. THF se trata con CaH_2 para eliminar peróxidos, se seca por calentamiento a reflujo sobre Na (usando benzofenona como indicador) hasta persistencia de color azul y luego se destila. Piridina se seca por calentamiento a reflujo sobre KOH anhidro y luego se destila. Todas las reacciones fueron monitoreadas por TLC usando placas de poliéster recubiertas con Alugram Sil G/UV₂₅₄ usando diferentes sistemas de disolventes. Los productos se purifican mediante cromatografía en columna (CC) sobre sílica gel (Merck, 60–230 mesh), usando hexanos como eluyente inicial, seguido de un gradiente de disolventes adecuado. Los espectros de ^1H -RMN y ^{13}C -RMN se registran a 30°C en un espectrómetro Bruker DPX-400, a 400 MHz y 100 MHz, respectivamente. En el caso de los espectros de ^1H -RMN se utiliza TMS como referencia interna. Los desplazamientos químicos vienen dados en partes por millón (ppm) referidos al TMS y las constantes de acoplamiento (J) vienen dadas en hercios (Hz). En el caso de los espectros de ^{13}C -RMN realizados en CDCl_3 el pico central del triplete de CDCl_3 se asigna como 77.00 ppm. Las asignaciones de H y C se realizan en base a experimentos de 2D-RMN ($^1\text{H}, ^1\text{H}$ -COSY, $^1\text{H}, ^{13}\text{C}$ -HMQC y $^1\text{H}, ^{13}\text{C}$ -HMBC). Los espectros de masa fueron registrados en un espectrómetro Shimadzu GC-MS QP 1100 EX a 70 eV. Los

puntos de fusión fueron determinados usando un aparato de tubo capilar Gallenkamp y no son corregidos. Los análisis elementales fueron obtenidos a partir de muestras secadas a vacío sobre P₂O₅ a 3-4 mm Hg por 24 h a T.A. y se determinan en un analizador Fisons EA1108 CHNS-O.

Método general 1. Síntesis de 2'-hidroxi-4-carboxichalconas^{17, 18, 20}

A una solución de la correspondiente 2'-hidroxiacetofenona (10 mmol) en THF anhidro (25 mL), se agrega, en porciones, bajo atmósfera de N₂ y con agitación vigorosa, NaH (1.5 g de dispersión en aceite mineral al 60%, 37.5 mmol). Se agita a T.A. hasta que cesa el desprendimiento de H₂. Se agrega entonces, desde un embudo con ecualizador, una solución de 4-carboxibenzaldehído (1.50 g, 10 mmol) en THF anhidro (25 mL), gota a gota, durante 15 minutos a la suspensión contenida en el balón. Se agita a T.A. por 16 h, excepto que se indique de otra forma. Luego de este tiempo se vuelca cuidadosamente sobre una mezcla agua-hielo (100 mL) con el fin de destruir el exceso de NaH, y se agita hasta que cese el desprendimiento de H₂. Se acidula con HCl 25% y se extrae con AcOEt (3 X 50 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. La solución se calienta a 40 °C y se evapora el disolvente a presión reducida hasta llegar a un tercio del volumen original. Se deja llegar a T.A. y se coloca en refrigerador (0 °C) por 12 h. Los cristales formados se filtran en Büchner y se colocan en un desecador. El producto obtenido es suficientemente puro para la mayoría de los fines y se utiliza directamente para la preparación de las muestras para ¹H-RMN, ¹³C-RMN y EM. A partir de las aguas madres se puede recuperar una cantidad adicional de producto. Para esto se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 2 : Sintesis de 4'-carboxiflavonas^{17, 21}

A una solución de la correspondiente 2'-hidroxi-4-carboxichalcona (1 mmol) en DMSO (10 mL), se agrega iodo (2.5 mg, 0.01 mmol). La mezcla de reacción se coloca en un baño de arena precalentado a 190 °C. Se calienta a reflujo por 1 h, excepto que se indique de otra forma. Luego de este tiempo, se agrega agua (50 mL) y la mezcla se extrae con AcOEt (3 x 50 mL). Las capas orgánicas combinadas se lavan con NaHSO₃ al 10% (50 mL), con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 3 : Sintesis de cloruros de ácido

A una suspensión de la correspondiente carboxiflavona (10 mmol) en CH₂Cl₂ (10 mL) se le agrega SOCl₂ (20 mmol) y 3 gotas de DMF (catalizador). La mezcla de reacción se calienta a reflujo por 3 h. La mezcla de reacción deja enfriar a T.A. y se evapora el disolvente a presión reducida. El producto no se purifica y se utiliza directamente en la etapa siguiente.

Metodo general 4 : Sintesis de esteres de 2'-hidroxiacetofenonas

Una solución de la correspondiente 2'-hidroxiacetofenona (10 mmol) y el correspondiente cloruro de ácido (10 mmol) en piridina anhidra (15 mL), se agita a T.A. por 2 h. Luego de este tiempo la mezcla se neutraliza con HCl 10% y se extrae con AcOEt (3 X 50 mL). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄

anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

Metodo general 5 : Rearreglo de Baker-Venkataraman: obtención de dibenzoilmetanos. A una solución del correspondiente éster de 2'-hidroxiacetofenona (1 mmol) en piridina anhidra (5 mL) se agrega KOH (850 mg, 15 mmol). La mezcla de reacción se calienta a 60 °C por 30 minutos. Luego de este tiempo la mezcla se neutraliza con HCl 10% y se extrae con AcOEt (3 X 50 ml). Las capas orgánicas combinadas se lavan con agua hasta neutralidad (3 x 50 mL), con solución saturada de NaCl (50 mL) y se secan con MgSO₄ anhidro. Se evapora el disolvente a presión reducida y el producto se purifica mediante CC.

6) CONCLUSIONES

Se prepararon 16 compuestos a partir de reactivos fácilmente asequibles con buenos rendimientos. Todos los compuestos fueron caracterizados espectroscópicamente por RMN (experimentos de ¹H, ¹³C, HMQC y HMBC) y espectrometría de masas. Dado que estas técnicas son simples, son adecuadas para la preparación de un gran número de compuestos, en cantidad y grado de pureza adecuados. En una etapa posterior se realizará la determinación de los parámetros de UV y estudios de fotodegradación.

7) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1) Shaath, N. A. Ultraviolet filters. *Photochem. Photobiol. Sci.* 2010, 9, 464.
- 2) C. Reichardt, *Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry*, 3rd ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
- 3) Tarras-Wahlberg, N.; Stenhagen, G.; Larko, O.; Rosén, A.; Wennberg, A. M.; Wennerstrom, O. Changes in ultraviolet absorption of sunscreens after ultraviolet irradiation. *J. Invest. Dermatol.* 1999, 113, 547-553.
- 4) Hammond, G. S.; Borduin, W. G.; Guter, G. A. Chelates of β-diketones. I. Enolization, ionization and spectra. *J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 17, 4682-4686.
- 5) Zawadiak, J.; Mrzyczek, M. UV absorption and keto-enol tautomerism equilibrium of methoxy and dimethoxy 1,3-diphenylpropane-1,3-diones. *Spectrochimica Acta Part A* 2010, 75, 925-929.
- 6) Karlsson, I.; Hillerstrom, L.; Stenfeldt, A.-L.; Martensson, J.; Borje, A. Photodegradation of dibenzoylmethanes: Potential cause of photocontact allergy to sunscreens. *Chem. Res. Toxicol.* 2009, 22, 1881-1892.
- 7) Sayre, R. M.; Dowdy, J. C. Unexpected photolysis of the sunscreen octinoxate in the presence of the sunscreen avobenzene. *Photochem. Photobiol.* 2005, 81, 452-456.
- 8) Schwack, W.; Rudolph, T. Photochemistry of dibenzoylmethane UVA filters, Part I. *J. Photochem. Photobiol., B* 1995, 28, 229-234.
- 9) H. Gonzenbach, Photostability of Cosmetic sunscreens, in *Pharmaceutical Photostability and Stabilization Technology*, ed. J. Piechocki and K. Thoms, Informa Healthcare, NY, 2006, cap. 18, pp. 379-396.
- 10) Danovaro, R.; Bongiorno, L.; Corinaldesi, C.; Giovannelli, D.; Damiani, E.; Astolfi, P.; Greci, L.; Pusceddu, A. Sunscreens cause coral bleaching by promoting viral infections *Environ. Health Perspect.* 2008, 116, 4, 441-447.
- 11) Downs, C.A.; Kramarsky-Winter, E.; Segal, R., Fauth, J.; Knutson, S.; Bronstein, O.; Ciner, F.R.; Jeger, R.; Lichtenfeld, Y., Woodley, C.M.; Pennington, P., Cadenas, K., Kushmaro, A.; Loya, Y. Toxicopathological effects of the sunscreen UV filter,

oxybenzone (benzophenone-3), on coral planulae and cultured primary cells and its environmental contamination in Hawaii and the U.S. Virgin Islands. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.* 2016, 70, 2, 265-288

12) Teixeira de Alencar Filho, J. M.; Alves Sampaio, P.; Valença Pereira, E. C.; Gonçalves de Oliveira Júnior, R.; Souza Silva, F.; Guedes da Silva Almeida, J. R.; Araújo Rolim, L.; Pereira Nunes, X.; Cavalcante da Cruz Araújo, E. Flavonoids as photoprotective agents: A systematic review. *J. Med. Plant. Res.* 2016, 10, 47, 848-864

13) Gregoris, E.; Fabrisa, S.; Bertelle, M.; Grassato, L.; Stevanato, R. Propolis as potential cosmeceutical sunscreen agent for its combined photoprotective and antioxidant properties. *Int. J. Pharm.* 2011, 405, 97-101

14) Stevanato, R.; Bertelle, M.; Fabris, S. Photoprotective characteristics of natural antioxidant polyphenols. *Regul. Toxicol. Pharm.* 2014, 69, 71-77

15) Wölfle, U.; Haarhaus, B.; Schempp, C. M. The photoprotective and antioxidative properties of luteolin are synergistically augmented by tocopherol and ubiquinone. *Planta Med.* 2013, 79, 963-965.

16) Wu, N-L.; Fang, J-Y.; Chen, M., Wu, C-J.; Huang, C-C.; Hung, C-F. Chrysin protects epidermal keratinocytes from UVA- and UVB-induced damage. *J. Agric. Food Chem.* 2011, 59, 8391-8400.

17) Sagrera, G.; Bertucci, A.; Vazquez, A.; Seoane, G. Synthesis and antifungal activities of natural and synthetic biflavonoids. *Bioorg. Med. Chem.* 2011, 19, 3060-3073

18) Sagrera, G.; Seoane, G. Total synthesis of 3',3''-binaringenin and related biflavonoids. *Synthesis* 2010, 16, 2776-2786

19) Quintana, S. ; Svarc, F. ; Sagrera, G.; Dicelio, L. Absorption and photo-stability of substituted dibenzoylmethanes and chalcones as UVA filters. *Cosmetics* 2018, 5, 33.

20) Stout, G. H.; Stout, V. F. The structure and synthesis of xanthomicrol. *Tetrahedron* 1961, 14, 296-330.

21) Song, L. L.; Kosmeder, J. W., II.; Lee, S. K.; Gerhauser, C.; Lantvit, D. et al. Cancer chemopreventive activity mediated by 4'-bromoflavone, a potent inducer of phase II detoxification enzymes. *Cancer Res.* 1999, 59, 578-585